

СЕРТИФІКАТ

*Учасника XXXII Міжнародної
науково-практичної конференції
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я» MicroCAD-2024*

Тривалість п'ятнадцять годин (0,5 кредиту ЄКТС)

22-25 ТРАВНЯ

*виданий к.мед.н., асистенту
Алієвой Тарані Джафар кизи*

*Ректор Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», д.т.н., проф.*

Є. Сокол
Євген СОКОЛ